

Progetto “Coltiviamo il gusto”

Monitoraggio riflessivo n. 2 (Progetto FoodCLIC)

28 maggio 2025

Istituto "Carlo Piaggia" (Capannori)

Progetto

“Coltiviamo il gusto”

■ Obiettivi

Il progetto di educazione alimentare ha l'obiettivo di favorire nei bambini un rapporto meno astratto con il cibo tale da sviluppare una sempre maggiore consapevolezza rispetto alla provenienza degli alimenti, ai ritmi delle stagioni e alla sensorialità alimentare.

In particolare il progetto si propone di conseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere una comprensione concreta del percorso che il cibo compie dalla terra alla tavola;
- stimolare la sensorialità dei bambini invitandoli a esplorare il cibo attraverso i sensi migliorando così la conoscenza e la consapevolezza delle diverse proprietà degli alimenti;
- favorire il contatto diretto con la natura e l'agricoltura attraverso esperienze pratiche (laboratori, incontri con produttori, orti) in modo da contribuire a creare un legame più consapevole con il territorio e le sue risorse;
- promuovere l'importanza di una corretta alimentazione come fondamento di uno stile di vita sano e sostenibile.

■ Attività (sintesi)

I destinatari del progetto sono:

bambini della scuola primaria, di età compresa fra i 7/8 e i 10 anni, ovvero classi terze, quarte e quinte → percorso più articolato.

Bambini della scuola dell'infanzia, di età compresa fra i 5 e i 6 anni, quindi classi terze → percorso semplificato

Attività in sintesi:

- laboratorio in classe (*conoscenza delle verdure e delle loro caratteristiche (es. proprietà nutrizionali) attraverso il gioco e la modalità esperienziale (manipolazione delle verdure e assaggio)*)
- interviste/racconti e visita dai produttori
- fumetto
- laboratori e open day dai produttori (aperti anche alle famiglie)

(In allegato, elenco attività svolte nel periodo novembre 2024 -maggio 2025)

Monitoraggio riflessivo n. 2

All' incontro hanno partecipato quattro categorie di attori:

- **insegnanti** (*scuole primarie e infanzia, sia che avevano partecipato ai laboratori, sia che non lo avevano fatto* + Novità: **due insegnanti scuole secondarie di primo grado**)
- **un rappresentante di Q&S (Filippo Fossati)**
- **membri delle Commissioni mensa**
- Novità: **produttori/trici coinvolt* nel progetto "Coltiviamo il gusto" (presenti Azienda agr. Calafata; Azienda agr. Le Camelie)**

Anche per il secondo monitoraggio è stata scelta la modalità del **world café**: i/le partecipanti, divise in quattro gruppi, e hanno contribuito a giro alla discussione sul progetto "Coltiviamo il gusto" in quattro **tavoli tematici**, con il supporto delle facilitatrici dell'Università di Pisa.

Introduzione

Questo report rappresenta una **sintesi dei punti di vista, delle idee e delle esperienze emerse durante il primo monitoraggio del progetto-pilota Coltivare il gusto**. Alcune di queste riflessioni hanno riguardato il progetto nello specifico, mentre altre sono di carattere più generale e riguardano il contesto in cui questo progetto è stato sviluppato (come progetti educativi affini).

Da questo primo monitoraggio, è emersa una chiara visione di quello che è l'approccio necessario per affrontare le questioni che riguardano l'alimentazione dei bambini e delle bambine (es. rifiuto di alcuni alimenti come le verdure, spreco di cibo, assenza di una dieta equilibrata dal punto di vista della salute).

Questo approccio si basa sull'idea che **i bambini e le bambine vivano quotidianamente spazi e luoghi diversi** (la scuola e la mensa, ma anche il contesto familiare), attraversati da **figure diverse di adulti che rappresentano di volta in volta il riferimento anche per quanto riguarda l'alimentazione**.

Sono quelle figure, come i **genitori**, che comprano e preparano il cibo a casa e la merenda da portare a scuola, sono le **insegnanti** che accompagnano i bambini in percorsi educativi e nel momento della mensa, sono le **operatrici** della mensa che ogni giorno si occupano della cucina e del servizio, o quelle impegnate in progetti di educazione alimentare. In questo quadro assumono un ruolo chiave anche il **Comune**, il fornitore del servizio mensa **Qualità&Servizi**, e le **Commissioni mensa**, che in vario modo contribuiscono a modellare l'**ambiente alimentare scolastico** e le questioni che riguardano il cibo in tale ambito.

Dalle riflessioni portate avanti durante questo primo momento di monitoraggio è emersa con chiarezza la necessità di **non affrontare i problemi per "compartimenti stagni", ma di pensare alle esperienze e al percorso educativo dei bambini e delle bambine "a tutto tondo"**:

- **valorizzando i diversi ruoli che diversi contesti e figure (es. genitori, insegnanti ecc.) hanno e coordinando le loro attività**

Pensare l'alimentazione dei bambini come un "filo rosso" che collega più contesti e le azioni di più soggetti, ciascuno "responsabile" di un pezzetto della vita quotidiana del bambino.

Di conseguenza, costruire quella che può essere definita una vera e propria **comunità educante sui temi del cibo**. Come? Sviluppare percorsi condivisi e coerenti che coinvolgano innanzitutto scuola, servizio di ristorazione collettiva e famiglie per garantire ai bambini una dieta sana (e sostenibile) non esclusivamente a scuola o a casa, ma nel suo complesso (es. v. *più avanti la questione della merenda a ricreazione*).

- **usando contemporaneamente più strategie e utilizzando strumenti diversi** (es. materiale educativo; collegamento tra laboratorio e altre attività didattiche; miglioramento della qualità del servizio mensa; i progetti di formazione/informazione anche per le famiglie; potenziamento della comunicazione tra insegnanti, scuole e Comune).

Cosa ha funzionato?

Nel contesto in cui il progetto è stato sviluppato, molte insegnanti **avevano già una competenza e un'esperienza significativa di lavoro sul tema.**

Il progetto ha comunque riconfermato l'efficacia dell'**approccio esperienziale basato sul coinvolgimento diretto**, e anche su strumenti come il gioco, inventare e leggere storie (incluso il **fumetto!**) la manipolazione diretta delle verdure, ma anche visite aziende agricole e sul territorio conoscendolo direttamente).

Inoltre, il progetto ha comunque messo a disposizione delle insegnanti **un nuovo percorso strutturato e un nuovo set di attività.**

Il progetto in particolare ha portato **una nuova risorsa** per molte classi: **l'incontro con produttori e produttrici.**

Questa collaborazione scuola-produttori ha un grande potenziale nell'offrire a bambini/e **un'ulteriore occasione di apprendimento attraverso l'esperienza** (es. per la conoscenza della stagionalità di frutta e verdura e i prodotti del territorio).

Hanno notato un gran coinvolgimento da parte degli alunni che erano stati "stimolati e preparati" all'incontro dalle loro insegnanti.

Anche produttori/trici assumere un ruolo "educativo" è stata una novità, soprattutto nel contesto di un percorso con le scuole e anche nelle classi. Questo ha significato, ad esempio, dover imparare **nuove modalità comunicative** per trasmettere il proprio lavoro anche fuori dal contesto della visita in azienda e in un'esperienza di didattica in classe.

Il potenziale di questa collaborazione è stato riconosciuto anche in termini di **occasione di coinvolgimento delle famiglie attraverso gli open day.**

Anche per alcune delle insegnanti che non sono state direttamente coinvolte nel progetto, l'attivazione di questo percorso e del confronto e riflessione che ha attivato **ha rappresentato comunque uno stimolo per impegnarsi sul tema dell'educazione alimentare con nuove attività** (soprattutto nell'infanzia).

Parole-chiave:

- **Esperienza diretta e apprendimento**
- **Collaborazione scuola-produttori**
- **Open day, bambini/e & famiglie**

IDEE

Per fare un ulteriore salto di qualità:

- Creare connessioni tra varie materie scolastiche e con altri percorsi (es. *Frutta nelle scuole*)
- Riprendere/valorizzare il percorso degli orti (es. acquisto di nuovi materiali). *Può essere una buona attività anche nelle scuole secondarie (soprattutto classi prime)!*
- Supporto da parte di esperti (produttori) nella realizzazione degli orti
- Chiedere supporto per gli orti anche alle famiglie come occasione per coinvolgerle
- Provare a coinvolgere anche studenti dell'istituto agrario nel supporto al progetto orti
- Esperienze di "gemellaggio" scuola-aziende agricole anche per aumentare conoscenza del territorio
- Esperienze di lavoro con associazioni es. gruppi di acquisto consapevole
- Nuovi materiali specifici per l'infanzia: es. avere a disposizione un kit di verdure morbide da usare nella cucina
- Proporre ai genitori percorsi più articolati (che comprendano anche gli open day)
- Attività laboratoriali con il cibo (cucinare a scuola) es. conoscere gli ingredienti (le verdure nello specifico) e poi saperle utilizzare in varie ricette

Sfide da affrontare

Parole-chiave:

- Partecipazione scuole (anche medie)
- Comunicazione
- Open day, bambini/e & famiglie
- Formazione insegnanti

- **Ampliare la possibilità di partecipazione per le classi (primarie e infanzia)**

Cercare di dare a più classi la possibilità di partecipare al percorso “Coltiviamo il gusto”, ma con attenzione a bilanciare bene qualità/quantità della proposta.

- **Comunicazione per una migliore pianificazione**

Importante coordinarsi meglio con le insegnanti in più fasi (anche prima della partenza).

Questo permetterebbe infatti alle insegnanti di avere fin dall’inizio un quadro più chiaro del calendario/vari momenti che compongono il percorso (tra cui i momenti di confronto e di monitoraggio, che non sono stati spiegati chiaramente/alcune insegnanti non hanno capito che fossero collegati alle attività).

Inoltre, permetterebbe loro di progettare delle attività in continuità con i laboratori.

- **Contenuti laboratori:**

La collaborazione con produttori/trici ha un potenziale, ma cercare di preferire maggiormente la parte pratica (es. laboratori, sperimentazioni) e ridurre quella più “informativa-teorica”.

Più attenzione a spazi e tempi (soprattutto per classi più numerose)

Il fatto che alla fine del gioco in classe le verdure vengano buttate è problematico anche rispetto agli obiettivi del progetto

- **Open days: potenziare e garantire la partecipazione**

Generalmente, gli open day sono piaciuti e nel caso di alcune classi sono stati un successo (tutti i bambini e le famiglie hanno partecipato).

Curare maggiormente la **comunicazione sugli open day per incrementare la partecipazione**

(nel caso di alcune classi è circolata poco l'informazione e la partecipazione è stata poca)

Se per le famiglie è complicato andare in azienda il sabato, si possono organizzare gli **open days anche di domenica**

Se c'è **una quota da pagare** è necessario avvertire subito le famiglie perché i soldi non possono essere chiesti all'ultimo/ in un secondo momento rispetto alla comunicazione della visita stessa

Per quanto sia importante la partecipazione delle famiglie, **è emersa anche una contraddizione:** se la partecipazione è delegata solo ad una loro scelta, **ci sono bambini che rischiano di non fare questa esperienza, a differenza di altri compagni di classe.**

Come gestire la cosa?

- **Formazione insegnanti**

Trattandosi di una platea di persone tendenzialmente già attive sul tema, i primi momenti di confronto con le insegnanti non sono stati molto formativi, perché sono state date loro informazioni generali su cose che già sanno/ temi che già affrontano a scuola.

- **Sviluppare un percorso per le secondarie**

Sarebbe necessario attivare anche percorsi strutturati per le scuole secondarie di primo grado, che al momento mancano (es. educazione alimentare, frutta locale nelle scuole).

Un tema chiave da affrontare: la **prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare**, sempre più frequenti (*una delle insegnanti ha riportato che si verificano nella sua scuola almeno 2-3 casi ogni anno in ogni terza media. Una delle insegnanti delle primarie ha riportato che già in quarte-quinta elementare ha visto bambine iniziare a sviluppare un rapporto problematico con il cibo*)

IDEE

- Allargare la comunicazione integrando vari strumenti, ad esempio anche con dei volantinaggi e su Facebook
- Introdurre visite anche in orario scolastico come gita
- Pensare ad una formazione più approfondita per le insegnanti, su un tema specifico o nuove idee/ metodologie didattiche per affrontare questi temi in classe
- Affidare a docenti esperte corsi per tutte le insegnanti
- Coinvolgere le insegnanti che hanno partecipato per lezioni nel plesso in momenti di formazione per le altre
- Idea per monitoraggio: dare delle schede di valutazione alle insegnanti per valutare mano a mano il percorso

Buone pratiche e spunti

Attività collegate ai laboratori di “Coltiviamo il gusto”...

Il fumetto ha fatto sì che le insegnanti organizzassero una gita per andare a visitare il luogo in cui la storia è ambientata, il lago della Gherardesca, che infatti hanno riconosciuto. Questo è stato uno strumento importante per rafforzare il legame con il territorio. Inoltre, i bambini hanno realizzato una sorta di loro fumetto, ricalcando la storia o ciò che gli fosse rimasto impresso della storia narrata attraverso il fumetto, per ottenere una loro versione.

C'è stato un coinvolgimento multidisciplinare e di attività didattiche (varie materie: es arte)

I bambini con le attività proposte sono stati fortemente stimolati. Inoltre, hanno la “settimana delle verdure”: ogni giorno della settimana corrisponde a un colore (ad esempio il lunedì arancione) e gli insegnanti, quel determinato giorno, portano in classe una verdura di quel colore per farla conoscere.

Percorsi come questi sono occasioni di stimolo e collegamento con altri progetti, per non ragionare a compartimenti stagni. Il laboratorio ha attivato sinergie tra progetti e ha potenziato attività già esistenti. Per merenda frutta e verdura. Esempi di altri progetti: “Frutta nelle scuole”; realizzazione di un “Arcimboldo” con gli scarti del cibo a mensa

Altre attività...

Non sono rientrata nel progetto. Tuttavia, la programmazione annuale è stata incentrata sulle buone abitudini alimentari stimolando quindi numerosi apprendimenti riguardo alle suddette.

La Festa finale di scuola inoltre è stata tema alimenti e semi

Giochi e attività basate sul frutta e verdure

Autrici del report:

Arianna De Conno

Sabrina Arcuri

Benedetta Bernardini

María Vasile

(Università di Pisa-
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali)

20 Giugno 2025

Incontri con produttori/produttrici in classe

24/02/2025	9:30/11.00 Scuola primaria di Capannori classe 3a	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I produttori si raccontano	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di Capannori Cap.	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Calafata
26/02/2025	9:30/11:00 scuola primaria di Lunata classe 3a	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I produttori si raccontano	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di Lunata.	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Calafata
27/02/2025	10:30/12:00 scuola primaria di Marlia	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I produttori si raccontano	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di Marlia.	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Nico Bio
03/03/2025	9:30/11:00 Scuola Primaria Segromigno Monte classe 5a	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I produttori si raccontano	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di Segromigno in Monte	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Alle Camelie
04/03/2025	14:00/15:00 scuola Primaria di Guamo classi 3a+3b	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I produttori si raccontano	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di Guamo	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Alle Camelie
06/03/2025	14;00/15:30 Scuola Primaria di Guamo classi 4a e 4b	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I produttori si raccontano	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di Guamo	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Alle Camelie
06/03/2025	8:30/10:00 Scuola Primaria di Segromigno Piano classe 3a	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I produttori si raccontano	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di Segromigno Piano	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Nico Bio
10/03/2025	9:30/11:00 Scuola Primaria di Capannori Capoluogo classe 3b	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di Capannori Capoluogo	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Calafata

		produttori si raccontano					
12/03/2025	9:00/10:30 Scuola Primaria di Gragnano classe 3a	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I produttori si raccontano	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di Gragnano	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Calafata
14/03/2025	10:30/12:00 Scuola Primaria di Marlia classe 4a	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I produttori si raccontano	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di Marlia.	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Nibo Bio
17/03/2025	10:30/12:00 Scuola Primaria di Marlia classe 5a	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I produttori si raccontano	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di Marlia.	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Nibo Bio
17/03/2025	14:20/16:00 Scuola Primaria di S.Ginese classe 3a	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I produttori si raccontano	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di San Ginese	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Alle Camelie
17/03/2025	9:30 - 11.00 Scuola Primaria di Capannori Capoluogo classe 3c	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I produttori si raccontano	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di Capannori Capoluogo	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Calafata
19/03/2025	14:20/16:00 Scuola Primaria di San Ginese classi 4a e 5a	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I produttori si raccontano	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di San Ginese	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Alle Camelie
20/03/2025	10:30/12:00 Scuola Primaria di Marlia classe 2c	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I produttori si raccontano	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di Marlia.	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Nibo Bio

25/03/2025	10:30/12:00 Scuola Primaria di Marlia classe 2a	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I produttori si raccontano	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di Marlia.	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Nibo Bio
31/03/2025	13:45-15:00 Scuola Primaria di Pieve San Paolo classi 3a e 3b	PROGETTO "COLTIVIAMO IL GUSTO", I produttori si raccontano	Confermata	TAVOLO SCUOLA	alunni e docenti scuola primaria di Pieve San Paolo	Piana del Cibo , Condotta Slow Food	laboratorio in classe educazione alimentare , Azienda Agricola Alle Camelie

Open days da produttori/produuttrici

12 aprile 2025

OPEN DAY Azienda Agricola NicoBIO

L'**Azienda Agricola Nico** vi aspetta per visitare i **campi di frutta e verdura** e percepire con i propri sensi la vitalità del terreno e come questo si manifesta nella **salute delle piante** ottenuta seguendo il **metodo biodinamico**.

Ci sarà la possibilità di acquistare la verdura e prepareremo alcuni assaggi dei nostri prodotti.

Presso:
Google Maps "Nicobio - coltivazione e vendita diretta ortaggi e frutta biodinamici"
Campi di Saltocchio
Via del Casone, 145,
55100 Saltocchio LU

Orario:
a partire dalle 15.00

Prenotazioni:
346595 8179

12 aprile 2025

OPEN DAY Apicoltura Biologica Stefania Costanza

L'Apicoltura Biologica Stefania Costanza vi invita a un **percorso nel bosco e una merenda a base di pane e miele** per i bambini mentre **osservano l'apiario**.

Saranno invitate tutte scuole che avranno aderito al progetto per la data del 12 aprile.

In caso di maltempo sarà comunicata una data sostitutiva.

Presso:
ritrovo a san Leonardo in
Treponzio, di fronte alla
scuola dell'infanzia

Orario:
Ritrovo alle 14.30

Prenotazioni:
Roberto 3280176617

17 maggio 2025

OPEN DAY Azienda Agricola CALAFATA

PROGRAMMA

Calafata:

*Gli obiettivi, lo sviluppo, la crescita sul territorio
e il laboratorio.*

Il Laboratorio

*Laboratorio di trasformazione e recupero
degli scarti agricoli vegetali di Calafata*

Merenda!

*Degustazione di alcuni prodotti
con piccola merenda*

Presso:

*I Diavoletti a Camigliano
Stradone di Camigliano 302,
Camigliano - Capannori (LU)*

Ore:

dalle 10.00 alle 15.00

Prenotazioni:

Luca Angeli: 349 307 2568

24 maggio 2025

OPEN DAY Cooperativa Agricola ALLE CAMELIE

Apriamo le porte della nostra
Azienda Agricola Biologica per
farvi vivere da vicino quello che
vi abbiamo raccontato a parole.

Piccola merenda con i nostri
prodotti per tutti i partecipanti!

Presso:

*Cooperativa Agricola
"Alle Camelie"
Via della Pieve 186,
Pieve di Compito*

Orario:

a partire dalle 15.00

Prenotazioni:

338 2572695